

О ВАЖНОСТИ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД) В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548074>

Рашидова Инобат Джураевна

*Преподаватель высшей категории по предмету Технология СГОШ -17
Юнусабадского района г. Ташкент*

Аннотация: в статье раскрыта о важность предмет «Технология» (технический труд) в общеобразовательных школах. На уроках технологии соединять теорию с практикой, учить работать головой и руками, созидать, формируя тем самым готовность к самостоятельному труду, выбору профессии, больше того – способствовать развитию ребёнка в целом.

Ключевые слова: предмет «Технология», технический труд, школа, учебный план.

Как учитель технологии я не могу задавать себе вопросы: чем же важен предмет технологии (технический труд)? Что дают детям занятия в школьной мастерской? Не все школьники обладают склонностью к теоретическому мышлению, многие относятся к практическому типу, и их самореализация во многом осуществляется именно на уроках технологии. Отсутствие такой возможности для этой категории может привести к формированию заниженной самооценки и оценки со стороны сверстников.

Возрастающая учебная нагрузка на школьников и соответственно увеличение времени, проводимого ими в статичном положении, негативно отражается на их здоровье, а на уроках технологии учащиеся имеют возможность чаще сменять динамические позы, сменять умственную деятельность физическим трудом.

Практическая деятельность является необходимым звеном в протекании познавательных процессов и направлена на их развитие.

Конкретные задания требуют не просто изготовления изделий, а решения задач, в которых предметно-практическая форма их выполнения выступает как одно из возможных средств, стимулирующих умственные действия.

Отсутствие предмета технологии (технического труда) может привести к снижению уровня знания и владения учащимися

инструментами и технологическим оборудованием, их мотивации к изучению техники и продолжению образования в технической области, а также свёртывание профориентации делает ещё менее престижным для школьников профессии в сфере материального производства. Таким образом, я прихожу к выводу, что без изучения технического труда невозможно целостное развитие ребёнка и формирование у него полноценного представления об окружающем мире. Что же мне помогает для этого сделать уроки более эффективными?

1. **Внимание к проблеме преемственности между начальной школой и средним звеном.** Она выражается в тесном контакте между учителями начальной школы и технологии. Особенно актуальным это становится в свете сокращения часов технологии в начальном звене. Эффективным средством является взаимное посещение уроков, экскурсии в школьные мастерские учащихся начальной школы, а возможно и проведение для них ряда занятий.

2. **Изучение предлагаемого разными авторами программно-методического обеспечения с целью сравнения и определения оптимальных путей реализации программы.** В последнее время в связи с сокращением часов технического труда появляются затруднения в плане “сжатия” программы для максимально полного информирования учащихся о методах и приёмах ручной и механической обработки материалов. Поэтому необходимо идти по пути максимально возможного изучения всех издаваемых работ по технологии, чтобы выделять из них рациональное зерно.

3. **Использование разнообразных средств обучения.** В соответствии с путями реализации программы подбираю средства обучения, среди которых немало разработанных мною, позволяющие использовать в процессе обучения все виды восприятия и памяти (зрительной, слуховой, двигательной): таблица “План урока” включающая в себя графические элементы, модели инструментов, тематически систематизированные карточки со словами терминами, названиями инструментов, приспособлений, механизмов. Сочетание различных форм контроля: кроссворды, карточки с вопросами по отдельным темам, самопроверка по “сорбонкам” (термин – его определение) с опорными понятиями изучаемых тем, программированный опрос – все они помогают более глубоко прорабатывать программный материал. По возможности стремлюсь использовать мультимедийные средства обучения, которые позволяют

путём проецирования на экран расширить визуальный ряд учебников и плакатов, внести разнообразие в устоявшийся ход урока.

4. **Предметно-практическая преобразующая деятельность учащихся.** Обучение владению инструментами и технологическим оборудованием, изготовление изделий, элементы метода проектов.

5. **Профориентация.** Практическое знакомство с рабочими профессиями, воспитание уважения к людям труда – мастерам своего дела.

Таким образом, я стремлюсь на уроках технологии соединять теорию с практикой, учить работать головой и руками, создавать, формируя тем самым готовность к самостоятельному труду, выбору профессии, больше того – способствовать развитию ребёнка в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тилавова М.М. Приёмы формирования трудолюбия у младших школьников. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://scientific->

2. conference.com/h/sborniki/pedagogicheskie-nauki2/1176-the-methods-of-forming.html/ (дата обращения: 22.10.2019).